

FOLK LITERATURE AND MORAL VALUES

Nalina N

Assistant Professor of Kannada, Sri Siddaganga Arts, Science and Commerce Women's Degree College, Tumkur

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

When we look at the proverbs like 'Janapada beru, sathella naaru' and 'Janavani beru, kavivani hovu', we understand the depth of folk literature. Such folk literature was born from the associations of the people. This folk literature, which was born as a hobby and full of humor among the people in the villages, is now like a great tree. Not only folk songs, but also drama, riddles, proverbs, ballads, stories, Odapu, games, meals, art, etc.

Folk literature has remained with the people for thousands of years and has been passed down from generation to generation in a memorised form. In the middle of the 16th century, folk literature started to be called etotantaodi.

ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು

ಡಾ. ನಳಿನ ಎನ್

ಕನ್ನಡ ಸಹಾಯಕ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರು, ಶ್ರೀ ಸಿದ್ದಗಂಗಾ ಕಲಾ,ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಹಿಳಾ ಪದವಿ ಕಾಲೇಜು, ತುಮಕೂರು

'ಜನಪದ ಬೇರು, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನಾರು' ಹಾಗೆಯೇ 'ಜನವಾಣಿ ಬೇರು, ಕವಿವಾಣಿ ಹೂವು' ಈ ನಾಣ್ಣುಡಿಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಆಳ ಅರಿವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂತಹ ಜನಪದ ಹುಟ್ಟಿದ್ದು ಜನರ ಒಡನಾಟಗಳಿಂದ. ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿನ ಜನರಲ್ಲಿ ಹವ್ಯಾಸವಾಗಿ, ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಈ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ, ಈಗ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತದಂತಿದೆ. ಜನಪದ ಗೀತೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಾಟಕ, ಒಗಟು, ಗಾದೆ, ಲಾವಣಿ, ಕಥೆ, ಒಡಪು, ಆಟ, ಊಟ, ಕಲೆ, ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹರಡಿಕೊಂಡಿದೆ.

ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವು ಸಹಸ್ರಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಜನರಲ್ಲಿ ಉಳಿದುಕೊಂಡು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಕಂಠಸ್ಥ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತಿದೆ. ೧೬ ನೇ ಶತಮಾನದ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಪದವನ್ನು ಈಂಟಿಇಟಂಡಿಎ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾರಂಭಿಸಿದರು.

ಎಡ್ವಿನ್ ಸಿಡ್ನಿ ಹಾಟ್ ರಲ್ಯಾಂಡ್ 'ಜೀವನದ ರೀತಿನೀತಿಗಳು ಆಚಾರ, ವಿಚಾರಗಳು, ಸಂಪ್ರದಾಯ ನಂಬಿಕೆಗಳು, ಒಂದು ತಲೆಮಾರಿನಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ತಲೆಮಾರಿಗೆ ಸಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಕಾಲದಿಂದಲೂ ಮಾನವನು ವಿನೋದ ಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ತನ್ನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನೋ, ಆನಂದವನ್ನೋ ಅಥವಾ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನೋ ಹಾಡಾಗಿಯೋ, ಕುಣಿತವಾಗಿಯೋ, ಒಡಪಾಗಿಯೋ ಪ್ರಕಟಿಸಿ ಸಂತೋಷಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಅವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಮತ್ತೆಮತ್ತೆ ಬಳಸಿದುದರಿಂದ ಅವೆಲ್ಲವೂ ಜನರ ಸ್ಮರಣೆಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದು ಜಾನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯವನ್ನು ವಿಶಾಲವನ್ನಾಗಿಸಿವೆ.

ಜನಪದ ವೈವಿಧ್ಯಮಯ ಬದುಕಿನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬವೇ ಜನಪದ ಸಾಹಿತ್ಯ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿದ್ದಂತಹ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರು. ಪ್ರೀತಿ, ನಂಬಿಕೆ, ಸಹಾಯ, ಸಹಜೀವನ, ದಯೆ, ಗಂಡ-ಹೆಂಡತಿ, ಅಣ್ಣ-ತಂಗಿ ಯ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುಂತಾದ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಿಕೊಂಡು ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಂದವರು. ಇಂತಹ ಜಾನಪದ ಬಿಡಿ ತ್ರಿಪದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೈತಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೂಡಿ ಬಂದಿದೆ.

ದೇವರ ಮೇಲಿನ ನಂಬಿಕೆ:

ಬಾಳಿನ ಅತ್ಯಂತಿಕ ಗುರಿ ಮೋಕ್ಷ ಸಾಧನೆ. ನಾವು ಶುದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದೆ ಅದು ದೊರೆಯದು.

ಮುಗ್ಧ ಶರಣರ ಹಾಡು ಸಿದ್ಧಿ ಮಂತ್ರವೂ ನೋಡು

ಸಿದ್ಧಾಗೂ ಹಾಡು ಹಾಡುದಕೆ ಎಲೆ ಜೀವ

ಶುದ್ಧಾಗಿ ಹೊಂದು ಶಿವಪಥವ||

ಜನರನ್ನು ನಂಬದೆ ದೇವರಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿಟ್ಟರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಜನರೇ ಕಟ್ಟಿರುವ ತ್ರಿಪದಿ ಹೀಗಿದೆ,

ಮಂದಿ ಮಂದಿಯೆಂದು ಮಂದಿ ನಂಬಲು ಹೋದೆ

ಮಮದಿ ಬಿಟ್ಟಾರ ನಡುನೀರ ಮಲ್ಲಯ್ಯ

ತಂದಿ ನನಕೈಯ ಬಿಡಬ್ಯಾಡ ||

ಹೀಗೆ ದೇವರಿಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅರ್ಪಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿರುವ ಇನ್ನೊಂದು ತ್ರಿಪದಿಯನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ಅದು ಹೀಗಿದೆ:

ಮಾದೇವ ನಿನಹೊರ್ತು ನಾನಾರ ನಂಬಿಲ್ಲ

ನಾ ಮಾಡೇನೆಂಬ ಅಳಿವಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲಯ್ಯ

ನೀ ನಡಸು ನನ್ನ ಸರುವೆಲ್ಲ ||

ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ:

ಬಸವ ಭಕ್ತಿಯ ಬೀಜ ಬಸವ ಮುಕ್ತಿಯ ತೇಜ

ಬಸವ ಕಾಯಕದ ಗುರುಬೀಜ ಶಿವಮತಕೆ

ಬಸವ ಓಂಕಾರ ಶಿವನಾಮ ||

ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಬಸವಣ್ಣನವರ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಅರಿತ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಗೀತೆಗಳಲ್ಲೂ ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವರಳಿದೆ.

ಮಣ್ಣು ಕಾಯವು ಕೇಳೋ ಮಣ್ಣಾಗಿ ಹೋಗುವುದು

ಸಣ್ಣಾಗಿ ಸವಿಸಿ ಜಂಗಮಕೆ ದಾಸೋಹ

ಕಣ್ಣೊಂದೆ ಸಾಕು ಕಾಯಕಕೆ ||

ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶರಣರಿಗೆ ದಣಿವಿಲ್ಲ. ಶರಣರೊಡನೆ ಕಾಯಕದ ಬಗೆಗೆ ಪಣವೂ ತರವಲ್ಲ.

ಜಾತೀಯತೆ:

ಹೊಲೆಯ ಮಾದಿಗರೆಂಬ ಬಲೆಯಾತ ಕಿತ್ತೊಗದ

ಭಲರೆ ಬಸವಯ್ಯ ಬಸವರಸ ನಿನ್ನೆಸರು

ನೆಲೆಯಾತು ನಿತ್ಯ ಜನಪದಕೆ ||

ಬಸವಣ್ಣನವರು ಸಮಾಜದ ಜಾತೀಯತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಪಟ್ಟ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನೆ ಸಾಧಿಸಿದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಈ ತ್ರಿಪದಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ.

ಹರನೊಲಿದ ಜಾತಿಯೇ ವರಜಾರಿ ಜಗದೊಳಗೆ

ಮರೆಮಾತು ಏಕೆ ನಡೆ ಮೊದಲು ಹೋಗೋಣ

ಹರನ ಬಳಿಯಿದನು ಅರಿಯದಕೆ ||

ಶಿವನ ಬಳಿಯೇ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜಾತಿ ಯಾವುದೆಂದು ಕೇಳೋಣ ಎಂದು ವಾದಿಸುವ ಜನಪದರ ತ್ರಿಪದಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ದಯೆ :

ಕಾರುಣ್ಯ ಮರುದಿನ ಅಣ್ಣ ಬ್ಯಾಟಿಗೆ ಹೋದ

ಹೆಣ್ಣು ಚಿಗರಿಯ ಕೊಲಬ್ಯಾಡ ಅಣ್ಣಯ್ಯ

ನನಸರಿ ಮಾಡಿ ಬಿಡು ಅದನ ||

ಜನಪದರ ಹಾಡಿನಲ್ಲಿ ಕರುಣಾ ರಸ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಾಧಾನ್ಯವಾದದ್ದು. ಈ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಅಣ್ಣ ತಂಗಿಯರ ಒಡನಾಟ ಮತ್ತು ಬೇಟೆಯಲ್ಲು ಹೆಣ್ಣು ಚಿಗರಿಯನ್ನು ಕೊಲ್ಲದಿರುವಂತೆ ಹೇಳುವ ಪ್ರಾಣಿ ದಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ದಯವಿಲ್ಲದ ಕುಲಗೇಡಿ ದಯವಿರಲಿ ಪಶುಗಳಲಿ

ದಯವೇ ಧರ್ಮನೀ ಜಗದೊಳಗೆ ಪಾಲಿಸಲು

ಭಯವೇ ಜೀವನಿಗೆ ಭವದೊಳಗೆ ||

ದಯೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವು ಮೂಡಿಸುವಂತಹ ತ್ರಿಪದಿ ಇದಾಗಿದೆ.

ದಾಸೋಹ :

ಶಿವಕೂಟ್ಯ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಭವದೊಳಗೆ ನೀಡ್ಯುಣೋ
ಕವಣೆಗಲ್ಲಂತೆ ಜಾರಿದರೆ ಜೀವನಕೆ
ನವಣಿ ಬಿತ್ತುಣಕಿ ಸತ್ತಿಂದ ||

ಸಂತರಿಗೆ, ಶರಣರಿಗೆ, ಬೇಡಿ ಬಂದವರಿಗೆ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಈ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿದೆ.

ಪ್ರೀತಿ-ಸಂಬಂಧ :

ತಾಯಿದ್ರ ತರಹೆಚ್ಚು ತಂದಿದ್ರ ಬಳಗೆಚ್ಚು
ಸಾವಿರಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪತಿಪುರುಷ ಹೊಟ್ಟಿಯ
ಮಾಣಿಕದ ಹರಳು ಮಗಹೆಚ್ಚು ||

ಇದಕ್ಕೆ ವಿವರಣೆನೆ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿಗೆ ತವರು, ಗಂಡನ ಮನೆ ಎರೆಡೂ ಹೆಚ್ಚು ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.

ತಾಯಿ ಕಾಣದ ಜೀವ ತಾವೂರಿ ಬಾವೂರಿ
ಭಾಲ ಬಿಸಲಾದ ಅವರಿಯ ಹೂವಿನಾಂಗ
ಬಾಡತೀನಿ ತಾಯಿ ಕರೆದೊಯ್ಯೆ ||

ಗಂಡನ ಮನೆಯಲ್ಲಿನ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳು ತವರನ್ನು ನೆನದು ತಾಯಿಯನ್ನು ಹಂಬಲಿಸುವ ಈ ತ್ರಿಪದಿ ಎಂತಹವರನ್ನೂ ಭಾವುಕರನ್ನಾಗಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೃತಜ್ಞತೆ :

ತಂದೀನ ನೆನೆದರ ತಂಗೋಳ ಬಿಸಿಯಾಯ್ತು
ಗಂಗಾದೇವಿ ನನ್ನ ಹಡದವ್ವ ನೆನೆದರ
ಮಾಸಿದ ತಲೆಯು ಮಡಿಯಾಯ್ತು ||

ತಂದೆ-ತಾಯಿಗೆ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿನ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದು ತಂಗಳು ಬಿಸಿಯಾದದ್ದು ಮಾಸಿದ ತಲೆ ಮಡಿಯಾದದ್ದು ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಿದೆ.

ಹಾಲುಂಡ ತವರೀಗಿ ಏನೆಂದು ಹಾಡಲೆ
ಹೊಳೆ ದಂಡೀಲಿರುವ ಕರಕೀಯ ಕುಡಿಯಂಗ
ಹಬ್ಬಲೆ ಅವರ ರಸಬಳ್ಳಿ ||

ಮದುವೆಯಾದ ಹೆಣ್ಣು ತವರು ಮನೆಗೆ ಹಾರೈಸುವ ರೀಯಿತಿದು. ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯವಾದ ತ್ರಿಪದಿಯಾಗಿದೆ.

ದಾನ :

ಹಗೆಗೋಳ ತಗಿವಾಗ ನಗಿಮಾರಿ ನಿನಗಿರಲಿ

ಬಡವರು ಬಂದರ ನೆದರಿರಲಿ ನನ ತಮ್ಮಾ

ಅಪ್ಪನ ಗುಣವು ನಿನಗಿರಲಿ ||

ಅಕ್ಕ ತಮ್ಮರ ಸಂಭಾಷಣೆ ಇದಾಗಿದ್ದು ಅಕ್ಕ ಅಪ್ಪನ ದಾನ ಮಾಡುವ ಗುಣವನ್ನು ಮರೆಯದಿರು ಎಂದು ತಿಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ.

ಕಗ್ಗಾಯಿ ಕಡಿಬ್ಯಾಡಿ ಹೊಡಿದಂಟೆ ಮರಿಬ್ಯಾಡಿ

ಹೂಡಿ ಬಸವನ ಬಡಿಬ್ಯಾಡಿ ಸ್ವಾಮಾರ ದಿನ

ಹೊಸ ಮಗನಾಗಿ ತಿರುಗಲಿ ||

ಸೋಮವಾರದ ದಿನ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಶುಭಶಕುನ ಎಂಬುದೊಂದು ಆಗಿನ ಕಾಲದ ನಂಬಿಕೆ. ನೀವು ಮಾಡುವ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳು ಸೋಮವಾರದಂದು ಹೊಸ ಮಗುವಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಇದರ ಅರ್ಥ.

ಸಹಕಾರ :

ಅತ್ತಿಯ ಮನಿಯಾಗ ಹತ್ತೆಂಟು ಬೈದರ

ಉತ್ತರ ಬ್ಯಾಡ ನನಮಗಳ ನಿಮ್ಮತ್ತಿ

ಉತ್ತಮರ ಮಗಳೆಂದು ಅನ್ನುವಳು ||

ಗಂಡನ ಮನೆಗೆ ಕಳುಹಿಸುವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬಹುದಾದಂತಹ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೋಹ :

ಪರಹೆಣ್ಣು ಕಣ್ಣೊಳಗೆ ಪರಹೊಮ್ಮ ಮನದೊಳಗೆ

ಪರಮಣ್ಣು ಕೈಗೆ ಮುಟ್ಟಿದರೆ ಶೀಲೆಂದು

ಶರಣ ಅಮುಗಯ್ಯ ಸಾರಿದನು ||

ನೇಗಿಯ ಅಮುಗಯ್ಯ ಎಂಬಾತನ ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಹದಿಂದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದರೆ ಆಗಬಹುದಾದಂತಹ ಅನಾಹುತವನ್ನು ಈ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಸಹಜೀವನ :

ನಾನು ನನ್ನ ಗೆಳತಿ ಕೂಡಿ ನೀರಿಗೆ ಹೋಗಿ

ಕುಲವ ಕೇಳ್ಯಾರ ಬಹುಮಂದಿ ಕೇಳಿದರ

ಕುಲವೆರೆಡು ನಮ್ಮ ಮನವೊಂದು ||

ಜಾತೀಯತೆಯ ತಾಂಡವವಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಗೆಳತಿಯರ ಸಹಜೀವನಕ್ಕೊಂದು ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ ಈ ತ್ರಿಪದಿ.

ಆಡಿನ ಮಲಿಹಾಂಗ ಜೋಡ ನಾವಿಬ್ಬರ

ಆಡಬ್ಯಾಡ ತಂಗಿ ಕದನವ ಜಗಳಕ

ಜೋಡಿನ ಹಕ್ಕಿ ಅಗವ್ಯಾವ ||

ಅಕ್ಕ - ತಂಗಿಯರು ಜೋಡಿಹಕ್ಕಿಗಳಾದ ಬಗೆಯ ಸಹಜೀವನವನ್ನು ಈ ತ್ರಿಪದಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.

ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಜನಪದರು ಪ್ರೇಮ, ತ್ಯಾಗ, ಕೃತಜ್ಞತೆ, ಶಾಂತಿ, ಸಹಕಾರ, ಸಹಬಾಳ್ವೆ ಮುಂತಾದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಆಚರಿಸಿ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು :

1. ಜಾನಪದ ಲೋಕ - ಹಣಮಂತಪ್ಪ, ವಲ್ಲೇಪುಶಿ, ಪೂಜಾ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೀದರ್.
2. ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಕೋಶ - ಡಾ. ರಾಜಪ್ಪ, ದಳವಾಯಿ, ೧೯೯೬ ಲಾವಣ್ಯ ಮುದ್ರಣ.